

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Джураева Самира Азамовна

Студентка 1 курса факультета Экономика
Самаркандский институт экономики и сервиса

Камилова Наргиза Абдукахоровна

Доцент кафедры «Экономическая теория»
Самаркандский институт экономики и сервиса
Республика Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются ключевые демографические тенденции, такие как рост численности населения, изменения возрастной структуры, урбанизация и миграция. Особое внимание уделяется их воздействию на рынок труда, уровень потребления, социальную сферу и экономический рост. Выявляются возможные риски и перспективы, которые демографические процессы создают для устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: урбанизация, миграция, трудоспособность, инфраструктура, безработица.

Abstract: The article examines and analyzes key demographic trends such as population growth, changes in age structure, urbanization and migration. Particular attention is paid to their impact on the labor market, consumption levels, social sphere and economic growth. Possible risks and prospects that demographic processes create for the sustainable development of Uzbekistan are identified.

Keywords: urbanization, migration, working capacity, infrastructure, unemployment.

Демографические процессы играют важную роль в формировании экономического потенциала любой страны. Республика Узбекистан, являясь крупнейшим по численности населения государством Центральной Азии, сталкивается с рядом значительных демографических изменений. Быстрый рост населения, изменение его возрастной структуры, урбанизация и

миграционные процессы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на экономическое развитие страны.

Одним из ключевых демографических факторов, влияющих на экономику Узбекистана, является быстрый рост численности населения. На протяжении последних нескольких десятилетий страна демонстрирует высокие темпы прироста населения, что ставит ее в число крупнейших стран Центральной Азии.

Рис 1. Динамика численности постоянного населения Республики Узбекистан (на 1 января 2025 года, млн. человек).

По данным Государственного комитета по статистике, в 2024 году население страны превысило 36 миллионов человек, а темпы прироста составляют 1,5–2% в год (рис. 1). Это означает, что каждый год численность населения увеличивается в среднем на 600–700 тысяч человек. Высокая рождаемость, особенно в сельских районах, в сочетании с относительно низким уровнем смертности, приводит к существенному увеличению численности населения. Этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные экономические последствия.

Рост численности населения, с одной стороны, создаёт предпосылки для расширения внутреннего рынка, что способствует повышению спроса на товары и услуги, стимулируя экономическую активность. Рост численности населения Узбекистана сопровождается также увеличением трудоспособной силы, что представляет собой важный экономический потенциал для страны. Средний возраст мужчин составляет – 28,5 лет, женщин – 30 лет. В стране 32% населения составляют молодёжь нетрудоспособного возраста, 56,4% – лица трудоспособного возраста, 11,6% – лица старше трудоспособного возраста. Это открывает возможности для роста экономики, так как трудоспособное население может активно участвовать в развитии различных отраслей, таких как сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг.

С другой стороны, быстрый рост численности населения требует значительных вложений в социальную сферу, включая здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Это также создаёт нагрузку на инфраструктуру: дороги, жильё и коммунальные услуги, что требует эффективных управленческих решений на уровне государственной политики.

Рис 2. Численность населения Узбекистана по возрастным группам на 2024 год (млн. человек).

Вместе с тем, с увеличением численности населения растет число трудоспособных людей, что создает нагрузку на рынок труда. Если экономика не успевает создавать достаточно рабочих мест, это может привести к безработице, особенно среди молодежи, что, в свою очередь, поспособствует социальной нестабильности и росту бедности.

Еще одной важной проблемой, с которой сталкивается Узбекистан, является старение населения в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что доля пожилых людей на данный момент невелика (рис. 2), в будущем увеличение числа пенсионеров может создать дополнительную нагрузку на систему социального обеспечения, что потребует значительных расходов из государственного бюджета.

Узбекистан является крупным источником трудовых эмигрантов, особенно в Россию и в другие страны СНГ. Миграция рабочей силы помогает улучшить уровень занятости в Узбекистане, снижая давление на рынок труда, особенно в сельских районах. Однако, основной положительный эффект заключается в денежных переводах, которые мигранты отправляют своим семьям. Эти переводы играют важную роль в поддержании доходов населения и в стимулировании потребительского спроса в стране. По данным Центрального банка Республики Узбекистан, с января по октябрь 2024 года объем денежных переводов в Узбекистан достиг 12,6 млрд. долларов, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 3).

В последние годы в Узбекистане также наблюдается увеличение числа иммигрантов, в том числе из соседних стран. Это связано с экономическими реформами и улучшением условий для ведения бизнеса, что привлекает работников и предпринимателей в развитие сельского хозяйства, строительства и других отраслей.

Процесс урбанизации в Узбекистане оказывает значительное влияние на экономическое и социальное развитие страны. Урбанизация включает в себя

рост городского населения, расширение городов и развитие городской инфраструктуры. Если в 1990-х годах городское население составляло около 30%, то к 2024 году этот показатель превысил 50%. Этот процесс сопровождается как положительными, так и отрицательными последствиями для страны.

Рис 3. Объем денежных переводов в Республику Узбекистан с января по октябрь 2024 года (млн. долларов).

Урбанизация способствует экономическому росту: города становятся центрами экономической активности, привлекают инвестиции и создают рабочие места. Развитие промышленности, торговли, сферы услуг и других отраслей в городах помогает улучшать экономические показатели страны. Урбанизация также требует модернизации инфраструктуры, что способствует улучшению условий жизни — строительство новых дорог, улучшение жилищных условий, развитие здравоохранения и образования.

Однако, урбанизация также вызывает немало проблем. Быстрый рост городского населения может привести к перегрузке существующей инфраструктуры, таких как транспорт, коммунальные услуги и жилье. Это требует значительных инвестиций в развитие городской среды. Кроме того, урбанизация может привести к социальным и экологическим проблемам,

таким как увеличение уровня безработицы, бедности, а также ухудшение состояния окружающей среды, в том числе загрязнение воздуха и воды.

Учитывая текущие демографические изменения в Узбекистане, важно предпринимать шаги, направленные на эффективное использование человеческого капитала и обеспечение устойчивого развития страны.

Во-первых, в условиях высокого роста молодого населения необходимо сосредоточиться на качественном образовании, которое обеспечит подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей хозяйства и поможет эффективно интегрировать молодежь на рынок труда.

Во-вторых, с ростом населения потребность в жилищном строительстве, транспорте, коммунальных услугах и социальной инфраструктуре будет только увеличиваться. Это потребует постоянных инвестиций в развитие инфраструктуры, что также может стать двигателем экономического прогресса.

Важным составляющим является развитие новых секторов экономики, таких как ИТ, экотуризм, переработка сельхозпродукции и другие высокотехнологичные отрасли. Это поможет создать рабочие места и повысить экономическую стабильность. Также, учитывая старение населения в долгосрочной перспективе, необходимо инвестировать в систему здравоохранения, улучшая доступность медицинских услуг и обеспечивая качественное лечение для пожилых людей.

Вместе с тем развитие инфраструктуры в сельских районах и малых городах позволит снизить миграцию в крупные города и улучшить условия жизни в регионах. Это поможет предотвратить перенаселение и улучшить баланс между городами и сельской местностью. При этом важно инвестировать в сельское хозяйство, социальные услуги и создание рабочих мест в аграрных и удаленных регионах, чтобы люди не были вынуждены мигрировать в поисках лучших условий жизни и деятельности.

К тому же, учитывая значительное число граждан Узбекистана, работающих за границей, важно внедрить программы по улучшению условий для мигрантов, обеспечивая их защиту и поддержку, включая правовую помощь и финансовые инструменты для облегчения их возвращения, и интеграции в экономику.

В заключение хотелось бы отметить, что демографические изменения в Узбекистане создают как возможности, так и вызовы для экономического развития страны. Рост численности населения, молодая возрастная структура и ускоренная урбанизация открывают перспективы для экономического роста, увеличения трудового потенциала и роста потребительского спроса. Однако, эти изменения также требуют значительных усилий в плане создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, повышения качества образования и здравоохранения.

В связи с этим, для того, чтобы эффективно использовать демографический потенциал, Узбекистану необходимо внедрить комплексные меры, ориентированные на развитие человеческого капитала, стимулирование инноваций, поддержку малого бизнеса и частного предпринимательства, модернизацию социальной и городской инфраструктуры.

Устойчивое экономическое развитие страны возможно лишь при условии гармоничного сочетания роста населения с адаптивными политическими и экономическими решениями, что позволит максимально эффективно использовать преимущества демографических изменений и минимизировать возникающие риски.

Список литературы:

1. Мухаммедов М.М., Камилова Н.А. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов. – С.: Stap-Sel, 2023. – 456 с.

2. Камилова Н.А. Условия безопасности при переходе экономики на инновационный путь развития. //World of Scientific news in Science International Journal, Vol1 Issue2, 2023. - С. 58-63.

3. Глушкова В.Г., Плисецкий Е.Л., Симагин Ю.А. Демография. Учебник. (2023) – 288 с.

4. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Динамика численности постоянного населения Республики Узбекистан. Доступно на: <https://stat.uz/>

5. Численность населения Узбекистана по возрастным группам. Доступно на: <https://www.uzdaily.uz/>

6. Центральный банк Республики Узбекистан. Доступно на: <https://cbu.uz/>